

УДК 37.013.77

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ГБУ ДЕТСКОГО ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, №18

FORMATION OF PHONEMATIC PERCEPTION IN CHILDREN WITH EASY MENTAL FENCES IN THE CONDITIONS OF THE CHILDREN'S HOUSE FOR CHILDREN ORPHANS AND CHILDREN REMAINING WITHOUT PARENTAL TRAINING, NO. 18

©*Шевякова Н. А.*,

*Центр содействия семейному воспитанию «Южный»,
г. Москва, Россия, 9786hns@mail.ru*

©*Shevyakova N.*,

*Center for promotion of family education "Southern",
Moscow, Russia, 9786hns@mail.ru*

Аннотация. От уровня сформированности речи в значительной степени зависят успех обучения в школе и дальнейшая судьба ребенка. Фонематическое восприятие — это процесс выделения нужного звука из слова, умение дифференцировать различные звуки.

В исследовании принимали участие дети разного возраста с диагнозом умственная отсталость.

В коррекционной работе по формированию фонематического восприятия мы проводили целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления), тесно связанных с развитием фонематического восприятия.

Работа велась на индивидуальных и подгрупповых занятиях. На подготовительном этапе проведено всего 15 занятий. На основном этапе было проведено 20 занятий. Заключительный этап включал 10 занятий.

На основании полученных в ходе экспериментальной работы данных были сформулированы рекомендации для педагогов учреждения по развитию фонематического восприятия у детей с умственной отсталостью.

Abstract. The success of schooling and the further destiny of the child. Phonemic perception is the process of selecting the right sound from a word, the ability to differentiate different sounds.

The study involved the diagnosis of mental retardation.

In the corrective work on the formation of phonemic perception, we are aware of the purposeful impact on the activation and development of a number of mental processes (perception, memory, imagination, thinking).

The work was conducted on individual and subgroup classes. At the preparatory stage, only 15 sessions were conducted. At the main stage, 20 sessions were held. The final stage included 10 lessons.

Based on the data obtained in the course of the experimental work, recommendations were formulated for the teachers of the institution for the development of phonemic perception in children with mental retardation.

Ключевые слова: олигофрения, обучение, языковая система, фонетика, языковое общение.

Keywords: mental retardation, learning, language system, phonetics, language communication.

Дети с нарушением интеллекта составляют неоднородную по составу категорию. В основном это дети, имеющие умственную отсталость, под которой следует понимать общее недоразвитие психики, в котором центральное и определяющее место занимает недоразвитие познавательной деятельности и других высших психических функций, обусловленное органическим поражением мозга. Причины возникновения умственной отсталости разнообразны. К ним относятся наследственные заболевания, нарушения в строении и числе хромосом, олигофрения и др. [1].

Умственная отсталость в клинической классификации В. В. Ковалевым и Д. Н. Исаевым определяется как совокупность этиологически различных: наследственных, врожденных и приобретенных в первые годы жизни не прогрессирующих патологических – состояний, выражающихся в общем психическом недоразвитии с преобладанием интеллектуального дефекта и приводящих к затруднению социальной адаптации [2–3].

По данным Л. М. Шипициной, при легкой умственной отсталости интеллектуальный коэффициент, в отличие от нормального, равного в среднем 100, составляет 69–50. Дети с легкой степенью умственной отсталости, обладающие хорошим вниманием и хорошей механической памятью, способны обучаться по специальной (коррекционной) программе. Эта программа основана на конкретно-наглядных методах обучения, она значительно облегчает усвоение математики, письма, чтения и других предметов, поэтому ребенок в течение 8 и более лет может ее освоить. В дальнейшем он приобретает профессиональные навыки и сможет самостоятельно трудиться на производстве. Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого стойко нарушена познавательная деятельность вследствие органического поражения головного мозга (наследуемого или приобретенного) [4].

От уровня сформированности речи в значительной степени зависят успех обучения в школе и дальнейшая судьба ребенка. Формирование языковой системы в норме продолжается в течение многих лет, вот почему нельзя с этим медлить и в случаях умственной отсталости.

Большое значение для усвоения звуков родного языка имеет развитие фонематического восприятия. Фонематическое восприятие — это процесс выделения нужного звука из слова, умение дифференцировать различные звуки. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление высшей ступени языка — звукового анализа.

Разные стороны нарушения речи у умственно отсталых детей исследовались Р. И. Лалаевой, В. Г. Петровой, В. В. Воронковой, Е. А. Стребелевой и др. [5]. В своих работах они указывали, что у детей с недоразвитием интеллекта затруднено формирование всех языковых обобщений, замедлено и качественно отличается сравнительно с нормальными детьми усвоение закономерностей языка.

Наше исследование было посвящено проблеме устранения нарушений фонематического восприятия у умственно отсталых детей.

Мы изучили и проанализировали логопедическую, психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования фонематического восприятия у детей с нарушением

интеллекта. Этой проблемой занимались и психологи, и педагоги — такие ученые, как А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, Р. И. Лалаева, Л. Н. Ефименкова, А. Н. Корнев и др. [2].

В связи с многочисленными исследованиями фонематического восприятия, а также в связи с тем, что дети с нарушением интеллекта нуждаются в формировании фонематического восприятия в течение длительного времени, эта проблема остается достаточно актуальной.

Актуальность настоящего исследования определяется также необходимостью теоретического обоснования подходов и практических рекомендаций по организации специальных занятий по формированию фонематического восприятия у умственно отсталых детей. Экспериментальная работа проводилась в ГБУ Детском доме для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №18 в апреле 2015 года. В исследовании принимали участие дети разного возраста с диагнозом умственная отсталость (двадцать человек).

Мы подобрали комплекс диагностических заданий, которые позволили определить уровень сформированности фонематического восприятия у детей испытуемой группы. В ходе анализа данных нами было выяснено, что у детей с умственной отсталостью:

–нарушения фонематического восприятия наблюдаются при любом предъявлении материала (в изолированном варианте, слоговых цепочках, при предъявлении слов для дифференциации);

–наиболее часто наблюдаются нарушения в выделении аффрикат *ц, ч*, что связано как с артикуляционными, так и с акустическими трудностями восприятия данных звуков. Эти звуки воспринимаются как один из звуков, входящих в их состав (*ц* как *т* или *с*, *ч* как *т* или *щ*);

–имеются нарушения восприятия твердости и мягкости шипящих звуков *ш* и *щ*;

–60% детей имеют нарушения восприятия сонорных звуков *р-л*;

–100% детей не могут отличить правильное произношение звука от нарушенного, в том случае, если имитируется их собственный произносительный дефект.

Почти все дети с умственной отсталостью с появлением сложностей при выполнении задания замолкают или повторяют названный ими звук, т. е., иначе говоря, эти дети не владеют способами звукового анализа и, столкнувшись с трудностями, становятся беспомощны.

В коррекционной работе по формированию фонематического восприятия мы проводили целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления), тесно связанных с развитием фонематического восприятия.

Нами были использованы методические рекомендации Р. И. Лалаевой для детей с умственной отсталостью, И. Н. Садовниковой, А. Н. Корнева, А. К. Аксеновой, Л. Н. Ефименковой для всех детей по развитию фонематического восприятия [4].

Коррекционная работа по развитию фонематического восприятия у детей с нарушением интеллекта включала несколько этапов:

1. Подготовительный этап включал:

–дифференциацию неречевых звуков, издаваемых животными;

–различение звуков музыкальных инструментов;

–воспроизведение ритмического рисунка.

2. Основной этап включал:

- дифференциацию отдельного звука;
- дифференциацию звуков в слогах;
- дифференциацию звуков в словах;
- дифференциацию звуков в предложении.

3. Заключительный этап. На данном этапе дети выделяли звуки из заданных слов, выкладывали кружочки разного цвета, в зависимости от того, гласный — это звук или согласный, мягкий или твердый.

Работа велась на индивидуальных и подгрупповых занятиях. На подготовительном этапе проведено всего 15 занятий. На основном этапе было проведено 20 занятий. Заключительный этап включал 10 занятий.

Формирующий эксперимент был организован с целью проведения коррекционной работы по формированию фонематического восприятия у детей испытываемой группы. Для этого нами были подобраны разнообразные задания, упражнения, игровые приемы. Работа, проводимая нами, основывалась на основных принципах организации коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими умственную отсталость. При подборе дидактического (вербального) материала мы учитывали особенности фонетической стороны речи детей испытываемой группы и проводили работу только на материале правильно произносимых звуков. Используемые нами вспомогательные средства развития фонематического восприятия у детей (зрительные образы, выполнение движений) способствовали стимуляции интереса и повышению мотивационной стороны произвольной деятельности испытуемых.

По данным обследования (проводимого логопедом и дефектологом учреждения) логопедическая работа, проводимая нами, способствовала не только развитию фонематического восприятия, но и преодолению других нарушений речевых и неречевых функций: было нормализовано звукопроизношение, дети стали более внимательны, усидчивы, работоспособны.

Таким образом, коррекционная работа по развитию фонематического восприятия у умственно отсталых детей будет проходить успешно при соблюдении следующих условий: при учете структуры дефекта, при соблюдении систематичности и последовательности в работе, при создании специальных условий адаптации диагностических методик.

На основании полученных в ходе экспериментальной работы данных нами были сформулированы рекомендации для педагогов учреждения по развитию фонематического восприятия у детей с умственной отсталостью, предложены конкретные упражнения и задания по преодолению имеющихся недостатков.

Список литературы:

1. Пузанов Б. П., Коняева Н. П., Горский Б. Б. и др. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) / под ред. Б. П. Пузанова. М.: Академия, 2013. 272 с.
2. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста. М., 2010. 560 с.
3. Исаев Д. Н. Психопатология детского возраста. СПб.: СпецЛит, 2001. 463 с.
4. Шипицына Л. М. Обучение общению умственно отсталого ребенка СПб., Владос. 2010. 279 с.
5. Лалаева Р. И., Шаховская С. Н. Логопатофизиология. М.: Владос, 2011. 464 с.

References:

1. Puzanov, B. P., Konyaeva, N. P., & Gorskin, B. B., etc. (2013). Teaching children with intellectual disabilities (oligophrenopedagogics). Ed. B. P. Puzanova. Moscow: Academy, 272
2. Kovalev, V. V. (2010). Psychiatry of Childhood. Moscow, 560
3. Isaev, D. N. (2001). Psychopathology of childhood. SPb.: *SpecLit*, 463
4. Shipitsyna, L. M. (2010). Training in the communication of a mentally retarded child of St. Petersburg., *Vlados*. 279
5. Lalaeva, R. I., & Shakhovskaya, S. N. (2011). Logopathopsychology. Moscow: *Vlados*, 464

*Работа поступила
в редакцию 11.03.2018 г.*

*Принята к публикации
15.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Шевякова Н. А. Формирование фонематического восприятия у детей с легкой умственной отсталостью в условиях ГБУ Детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №18 // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 520-524. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shevyakova-n> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Shevyakova, N. (2018). Formation of phonematic perception in children with easy mental fences in the conditions of the Children's house for children orphans and children remaining without parental training, no. 18. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 520-524